

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Göçün Feminizasyonu: Kadınların Göç Hafızası Örneği

Dr. Evrim Kabukcu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Özet

Seksenlerde toplumsal cinsiyet literatürünün gelişmesiyle birlikte yaşanan küresel ekonomik ve sosyal devinimler, Batı'nın uygulamış olduğu neoliberal politikalar, dünya genelinde yaşanan gerilimler ve savaşlar, kadınları derinden etkilemiş ve göç olgusu giderek kadınlama yoluna gitmiştir. Günümüzde, geçmişe oranla çok daha fazla kadının göç ediyor olması, göçün ne denli kadınladığının göstergesidir. Kadınlar; küresel yoksulluk, ataerkil toplumsal yapılar, savaş ortamının getirdiği problemler nedeniyle doğup büyüdüğü ve vatandaşı oldukları ülkeleri gönüllü ya da zorunlu olarak terk etmeye devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de yaşayan ve sanatsal üretimlerini burada gerçekleştiren ülkelerindeki savaşlardan, otoriter rejimlerin baskılarından, yoksulluktan veya özgürlüklerinden mahrum edildikleri için kaçarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan göçmen kadın sanatçıların sanatsal ifade ve kişisel tarihlerinin Kadın Eserleri Kütüphanesi arşivlerine kazandırılmasını hedefleyen Avrupa Birliği Kültür Sanat Destek Programı Culture Civic desteği ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından yürütülen "Ötekinin Hafızası" projesi kapsamında gerçekleştirilen "Kadınların Göç Hafızası" etkinliklerini irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: Kadın göçü, Ötekinin Hafızası, Kadınların Göç Hafızası

The Feminization of Migration: The Case of Women's Migration Memory

Abstract

With the development of gender literature in the 1980s, global economic and social movements, neoliberal policies implemented by the West, tensions and wars experienced around the world have deeply affected women and the phenomenon of migration has gradually become feminized. The fact that many more women are migrating today than in the past is an indication of how much migration has become feminized. Women continue to leave the countries where they were born and raised and of which they are citizens, voluntarily or involuntarily, due to global poverty, patriarchal social structures, and problems brought about by the war environment. The aim of this study is to examine the "Women's Migration Memory" activities carried out within the scope of the "Memory of the Other" project, which is carried out by the Women's Works Library and Information Center Foundation with the support of the European Union Culture and Arts Support Program Culture Civic and aims to bring the artistic expression and personal histories of immigrant women artists who live in Turkey and who have had to flee from wars in their countries, the oppression of authoritarian regimes, poverty or deprivation of their freedom to Turkey and take refuge in Turkey, to the archives of the Women's Works Library.

Keywords: Women's migration, Memory of the Other, Women's Migration Memory

Giriş

Bu çalışma kapsamında ilk olarak göçün feminizasyonu kavramı irdelenmiş; ardından ise “Kadınların Göç Haftası” Etkinlikleri detaylı olarak ele alınmıştır.

Göçün Feminizasyonu

Göç, bir bireyin hayatının diğer herhangi bir yönü gibi, insanlara doğumdaki fizyolojik cinsiyete dayalı belirli roller ve beklentiler atfeden cinsiyet normları tarafından yapılandırılmıştır. Bu atfedilen roller nedeniyle, göç genellikle erkek egemen olarak tasvir edilme eğilimindedir. Kadınlar ve kızlar eş ve kız olarak veya daha sonra aile birleşimi yoluyla göç eden “bağlı hareket edenler” olarak kabul edildi. Göç araştırmacıları, cinsiyetin toplumsal inşası hakkındaki feminist teoriler 1980’ler ve 1990’larda ilerledikçe göç ve cinsiyete dayalı rollerle daha derin bir şekilde ilgilendiler. Bu teorik gelişmeler, cinsiyet ve göçün bireysel, hane halkı ve toplum düzeylerinde nasıl etkileşime girdiğini ve cinsiyet kimliklerinin, rollerinin ve ilişkilerinin göçmen acenteliğini, karar alma süreçlerini, göç modellerini ve göç döngüsü boyunca deneyimleri nasıl etkilediğini anlamada bir dönüm noktası oldu (Boyd 2021).

1980’lerden itibaren kadınların uluslararası göçü üzerine yapılan araştırmalar, özellikle göçmen işçiler olarak bağımsız şekilde göç eden kadınların artan varlığının göçün feminizasyonu kavramının ortaya çıkmasına yol açtığını belirtmiştir (Donato ve Gabaccia 2015). Bu kavram, sonuç olarak göç ve cinsiyet araştırmalarında bir mantra olarak yüceltilmiş, 1990’lardan beri nadiren sorgulanmıştır (Boyd 2021).

Tarih, 1990’dan itibaren uluslararası kadın göçmen sayısında istikrarlı bir artış olduğunu göstermektedir (Donato ve Gabaccia 2016). Ancak, kanıtlar son yirmi yılda küresel olarak artan bir cinsiyet farkına işaret etmektedir (IOM 2021). Önceki dünya göç raporunda vurgulandığı gibi kadın göçmenlerin payı 2000’den bu yana %49,4’ten %48,1’e düşmektedir. Kadın ve erkek uluslararası göçmenler arasındaki fark 2000’de %1,2’den 2020’de %3,8’e çıkmıştır.

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü’ ne göre; son birkaç on yılda emek göçünün feminizasyonu üç ana nedenden dolayı meydana gelmiştir. Birincisi, özellikle daha gelişmiş ülkelerde emek talebi, örneğin hizmetler, sağlık ve eğlence sektörlerinde ve özellikle küresel bakım krizi sonucunda, tipik olarak kadınların doldurduğu işler lehine giderek daha fazla cinsiyet seçici hale gelmektedir. İkincisi, bazı köken ülkelerdeki değişen cinsiyet ilişkileri, kadınların çalışmak ve daha önce olduğundan daha fazla sayıda göç etmek için daha fazla bağımsızlığa sahip olması anlamına gelmektedir. Üçüncüsü, ev işleri için kadın göçünde, evlilik için organize göçte ve kadınların seks endüstrisine kaçırılmasında bir artış olmuştur.

İnsanlar her zaman dünyanın dört bir yanına taşınmıştır. İlk insanlar göçebeydi, yiyecek, barınak ve güvenlik arayışıyla seyahat ediyorlardı. Günümüzde insanlar ekonomik, politik, kültürel, dini ve çevresel olmak üzere birçok farklı nedenden dolayı hareket ediyor. Bazen savaş veya doğal afet gibi insanların kontrolü dışındaki olaylar onları yerlerinden ediyor ve göç etmeye zorluyor. Diğer zamanlarda insanlar gönüllü olarak göç ediyor, belki de daha iyi iş fırsatları veya farklı bir yaşam tarzı arayışında. Birçok sanatçı için kendi göçleri ve atalarının göçleri kimliklerini ve ürettikleri sanatı şekillendiriyor. İnsanlar hareket ettikçe geleneklerini, bilgilerini ve inançlarını da beraberlerinde getiriyorlar. Çoğu zaman yeni evlerinin kültürünü özümstedikleri kadar kendi gelenekleriyle de etkiliyorlar (MOMA).

“Kadınların Göç Hafızası” Etkinlikleri

“Kadın Merkezli Bir Kütüphane ve Arşiv” yaratmak misyonu ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV), kadınların geçmişini araştırmak, bu bilgileri araştırmacıların hizmetine sunmak ve günümüzün belgelerini gelecek nesiller için arşivlemek” amacıyla kurulmuştur.

Göçmen kadın sanatçıların hikayelerinin arşivlenmesine, göç temalı sanatsal yapıtları desteklemeye dayalı olan *Ötekinin Hafızası* projesi; *Kadınların Göç Hafızası Sergisi* ile göç belleğinin korunması, kadın-göç- sanat bağlamında sanatçıların göç hikayelerini ve yapıtlarını anlatması amaçlanmıştır.

Bu proje ile KEKBMV *ilk kez* bu ülke vatandaşı olmayan ve göç gibi ağır bir yükün altında sanat yapma kararlılığını sürdüren kadınların hafızalarını ve kışel belgelerini ve sözlü tarihlerini arşivlerine kazandırmış olmaktadır.

1. Kadınların Göç Hafızası Sergisi

‘Kadınların Göç Hafızası Sergisi’, *Ötekinin Hafızası Projesi* kapsamında (Figür 1) Mart 2024’de hayata geçirilmiştir.

Figür 1-2. Kadınların Göç Hafızası Sergisi, 2024

Sergi, Türkiye’de yaşayan beş göçmen sanatçı kadının -*Walaa Tarkaji, Sara Shahzadeh, Sinur, Maryam Mazrooei ve Farah Trabsie*- sanat eserlerini ve kendileriyle yapılan sözlü kayıtlardan alıntıları, göç hikayelerini ve belgeseli içermektedir.

Depo İstanbul’da hayata geçirilen sergi, küratör Nilgün Kıvırcık, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucularından Füsun Ertuğ, kadın sanatçıların konuşmaları ve proje için Ebru Şeremetli ‘nin kısa filmi ile açılmıştır.

Figür 3. Farah Trablise 2024 (İfsak)

1985 yılında Eski Şam şehrinde doğan Farah Trablise, 2013 yılında Türkiye'ye gelmiş Suriyeli bir sanatçıdır. Kendi resimlerinin yanı sıra sosyal ve sanatsal faaliyetlerde bulunan sanatçı, Şam'a ait anılarını, ülkesinde yaşadıkları zorlukları ve hayvanlarla ilgili yaptığı faaliyetleri sanatı ile harmanlamaktadır. Tuval, kağıt ve ahşap üzerine yağlıboya, mürekkep ve metalize kağıtları dışavurumcu bir üslupla kullanmaktadır (Figür 3).

Figür 4. Maryam Mazrooei, 2024 (İfsak)

İranlı bir fotoğrafçı ve gazeteci olan Maryam Mazrooei, çeşitli medya kuruluşlarında çalıştıktan sonra Orta Doğu'daki savaş bölgelerindeki kadın ve çocuklara odaklanan siyasi editör olarak görev yapmıştır. İran'daki medya sansürü üzerine iki roman ve bir araştırma kitabı yazmıştır. Ancak bu kitapların İran'da yayınlamasına izin verilmemiştir. Çeşitli kişisel fotoğraf ve resim sergileri bulunan Mazrooei, 2022 yılında İran'da "Kadın, Yaşam, Özgürlük"

aktivitesine katılması ve fotoğraflaması nedeni ile hapse atılmış ve cezası bittikten sonra İstanbul'a taşınmıştır. Sanatçı, sanat çalışmalarına Türkiye'de devam etmektedir (Figür4).

Figür 5. Sara Shahzadeh, 2024 (İfsak)

1985 doğumlu İranlı Sara Shahzadeh, Tahran Devlet Üniversitesi'nde resim eğitim aldıktan sonra bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşacağına, kendi hayatını kuracağına ve sanatına devam edeceğine inanarak 2019 yılında Türkiye'ye göç etmiştir. Shahzadeh, teknikleri ve yaratıcılığı öğrenerek sanatçı olunabileceğine ancak sanatçı kalabilmek için yaşamın her anını sanat gibi yaşamak gerektiğine inanmaktadır (Figür 5).

Figür 6. Sinur, 2024 (İfsak)

1986 yılında İran'ın Mahabad kasabasında doğan Sinur, 2013 yılında Irak Erbil'e taşınan sanatçı, 2018 yılında ise İstanbul'a göç etmiştir. Kadın figürleri çalışan sanatçı, eserleri ile kemikleri atlayarak, daha derin, karmaşık ve somutlaşmış bir şekilde alttaki eti araştırmaktadır (Figür 6).

Figür 7. Walaa Tarakaji, 2024 (İfsak)

Şam Dramatik Sanatlar Enstitüsü Tiyatro Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Suriyeli sanatçı Walaa Tarakaji, çeşitli Arap tiyatrolarında tasarımlar gerçekleştirilmiştir. 2013 yılından itibaren İstanbul'da sahne yönetmeni olarak çalışan Tarakaji, illüstrasyon alanında göçmen sanatçıların hikayesi ile kadınların sorunlarını ve haklarını çeşitli görsel eserler (Figür 7) aracılığı ile anlatıma devam etmektedir.

2. "Barış-SELM" Kısa Film Gösterimi

İran'da yaşayan yönetmen Roja Behbahani'nin kısa filmi, Türkiye'ye göç eden kız kardeşi Rozita Behbahani aracılığıyla ulaştırılmıştır. İran'da yasaklı olan filmin ilk gösterimi (Figür 8), Ötekinin Hafızası Projesi kapsamında hazırlanan 'Kadınların Göç Hafızası Sergisi' kapsamında Tütün Deposu'nda gerçekleştirilmiştir.

Figür 8. Ötekinin Hafızası Projesi - Kısa Film Gösterimi, (2024)

Filmdeki metinleri Farsçadan Türkçe'ye çeviren Rozita Behbahani ile film gösterimi sonundaki söyleşide İran'ın güneyindeki şehirlerde, su sorunu yaşayan bölgelerdeki kadınların ve gençlerin iktidar ile mücadeleleri ve bu mücadele ile kazanılan su hakkı süreci hakkında bilgi verilmiştir.

3. "Ben de Bir Kadınım" Performans ve "Zaman" Kısa Film Gösterimi

"Ötekinin Hafızası Projesi" kapsamında gerçekleşen 'Kadınların Göç Hafızası Sergisi' kapsamında "Ben de Bir Kadınım" Performansı ve "Zaman" Kısa Film Gösterimi (Figür 9) Depo'da gerçekleştirilmiştir.

Figür 9. Ötekinin Hafızası Projesi - Kısa Film Gösterimi

Reyhane Parsa tarafından sahnelenen "Ben de Bir Kadınım" performansı, Shadi Asadpoor tarafından yazılıp yönetilmiştir. Ayrıca Reyhane Parsa'nı yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Milad Khodaei'nin bir kısa film sahnelenmiştir. İran'dan gelerek Türkiye'de yaşamayı seçen pek çok sanatçı ve basın mensubu tarafından performans ve kısa film izlenmiştir.

4. "Displaced" (Nomad Performance)

Figür 10. Ötekinin Hafızası Projesi - "Displaced" (Nomad Performance),

Ötekinin Hafızası Projesi kapsamında gerçekleşen 'Kadınların Göç Hafızası Sergisi' kapsamında 23 Mart 2024 tarihinde Nomad Performans tarafından "Displaced" performansı sergilenmiştir. Performans sonrası izleyicilerle oyun ve göç üzerine söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Displaced (Yerinden Edilmiş); göçmenlerin, Norveç-Rusya arasında yer alan Storskog hududundan ruhsatsız yegane vasıta olan bisiklet ile geçmeyi temel alan bir yerleştirme performansıdır. Göç sorununa parmak basan bu eserde hudut, ümit, hüznün, bugün, yarın gibi kavramlar ele alınmıştır.

Sonuç

Bu çalışmada, kadın göçünü hafızalarda saklama ve koruma amacı nedeniyle örnek olarak ele alınan projedeki göçmen sanatçıların hikayeleri ve sanatsal üretimleri, *Kadınların Göç Hafızası etkinlikleri* kapsamında incelenmiştir.

Bu doğrultuda "Ötekinin Hafızası" Projesinin göçmen kadın sanatının ve göç hikayelerinin korunmasına; sanat göç ve kadın ilişkisinin ele alınması sağlamıştır.

Kaynaklar

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü. Feminisation of Migration. https://eige.europa.eu/publicationsresources/thesaurus/terms/1279?language_content_entity=en (Erişim Tarihi: 26.10.2024)

Bariş Selm Kısa Film Gösterimi. (2024). <https://kadineserleri.org/otekinin-hafizasi-projesi-baris-selm-kisa-film-gosterimi-9-mart-2024/> (Erişim Tarihi: 26.10.2024)

Boyd, M. (2021). Women, gender, and migration trends in a global world. In: *The Palgrave Handbook of Gender and Migration* (C. Mora and N. Piper, eds.). Palgrave Macmillan, Cham, pp. 19-36.

Donato, K. and D. Gabaccia (2015). *Gender and International Migration: From the Slavery Era to the Golden Age*. Russell Sage Foundation, New York.

Donato, K. and D. Gabaccia (2016). The global feminization of migration: Past, present and future. Migration Information Source, Migration Policy Institute, 1 June.

İfsak Blog (2024). Göç eden sadece beden mi? Peki Ya Hafıza? <https://www.ifsakblog.org/goc-eden-sadece-beden-mi-peki-ya-hafiza/> (Erişim Tarihi: 30.10.2024)

IOM (2021). *World Migration Report 2022*. IOM, Geneva.

Kadın Eserleri Kütüphanesi. https://www.instagram.com/p/C4QSabrI9QK/?img_index=7 (Erişim Tarihi: 29.10.2024)

Kadınların Göç Hafızası Proje Kitapçığı. <https://kadineserleri.org/wp-content/uploads/2024/02/%C3%96tekinin-Haf%C4%B1zas%C4%B1-Tan%C4%B1t%C4%B1m-Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1-A4-1.pdf> (Erişim Tarihi: 30.10.2024)

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı. <https://kadineserleri.org/hakkimizda/> (Erişim Tarihi: 27.10.2024)

MOMA. Migration and movement. <https://www.moma.org/collection/terms/migration-and-movement> (Erişim Tarihi: 29.10.2024).

Ötekinin Hafızası 'Kadınların Göç Hafızası Sergisi' (2024). <https://kadineserleri.org/otekinin-hafizasi-projesi-kadinlarin-goc-hafizasi-sergisi-6-mart-6-nisan-2024/> (Erişim Tarihi: 30.10.2024)

Ötekinin Hafızası - Farah Trablise <https://www.youtube.com/watch?v=54b5iGF35y0> (Erişim Tarihi: 30.10.2024)

Ötekinin Hafızası Projesi - "Ben de Bir Kadının" Performans ve "Zaman" Kısa Film Gösterimi. <https://kadineserleri.org/otekinin-hafizasi-projesi-ben-de-bir-kadinim-performans-ve-zaman-kisa-film-gosterimi-30-mart-2024/> (Erişim Tarihi: 29.10.2024)

Ötekinin Hafızası Projesi-"Displaced" (Nomad Performance). <https://kadineserleri.org/otekinin-hafizasi-projesi-displaced-nomad-performance-23-mart-2024/> (Erişim Tarihi: 30.10.2024)